

О ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ.**Туланова Зарнигор Тулкин кизи**

Магистрант 2 курса направления Теория и практика воспитания и обучения в начальном образовании Наманганского Государственного Университета.

Аннотация. Статья отражает основные аспекты реализации системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников на примере анализа структуры уроков. Показана возможность проведения учащимися целеполагания и рефлексии на каждом этапе урока.

Ключевые слова: системно-деятельностный подход; процесс обучения ; начальная школа; технологическая карта.

Annotation. The article reflects the main aspects of the implementation of the system-activity approach in teaching younger students on the example of the analysis of the structure of lessons. The possibility of goal-setting and reflection by students at each stage of the lesson is shown.

Введение

«...Насколько глубокие знания мы будем давать детям в школе, настолько быстро будут развиваться отрасли нашей экономики, основанные на высоких технологиях, решаться социальные проблемы. С этой точки зрения, я скажу, что новый Узбекистан начинается с порога школы...»

Ш.М.Мирзиеев Президент Р. У.

Образование как система передачи молодому поколению ценных культурных ценностей общества существует с момента появления школы как социального. Если раньше приоритетной целью являлось всей суммы знаний, которое выработало человечество", то в новых условиях на первый план

выходит личность ученика, способность его к "самоопределению и самореализации", к самостоятельному принятию решений и доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной деятельности.

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью, как средством становления и развития субъектности ребенка. То есть в процессе и результате использования форм, приемов и методов воспитательной работы рождается не робот, обученный и запрограммированный на четкое выполнение определенных видов действий, деятельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, программировать и конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, самореализации. Таким образом, в качестве общей цели видится Человек, способный превращать собственную жизненную деятельность в предмет практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать себя, выбирать способы своей деятельности, контролировать ее ход и результаты.

Восстановление единства образовательного пространства, реализующего новую, деятельностную парадигму, является в настоящее время одной из приоритетных целей развития системы образования на ближайшую перспективу.

Ещё Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только играя самому. Точно так же деятельностные способности формируются у ребёнка лишь тогда, когда он не пассивно усваивает новое знание, а включён в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.

Значит, для формирования у учащегося деятельностных способностей необходимо постоянно тренировать его в выполнении различных видов деятельности. Но тогда сразу встают вопросы, а какие бывают виды деятельности, какова их структура, условия организации? Только ответив на них можно построить научно-обоснованную модель организации учебной деятельности ученика.

Основная часть

За последние десятилетия чётко обозначилась тенденция к изменению сущности, целей и приоритетных ценностей начального общего образования. В связи с этим приоритетной становится развивающая функция обучения, которая должна обеспечить

- становление личности младшего школьника,
- раскрытие его индивидуальных возможностей.

Особую значимость приобретают в начальной школе личностно-ориентированные педагогические технологии.

Наибольшее распространение получила «технология деятельностного метода обучения».

Что же означает деятельностный подход?

- наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);
- выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний;
- выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания;
- формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу;
- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.

Проще говоря - это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника.

Таким образом, ключевыми словами в характеристике деятельностного подхода, применительно к системе начального образования, являются слова: искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться.

Основные положения технологии деятельностного метода обучения.

- Процесс обучения есть всегда обучение деятельности;
- Сам процесс учения должен быть творческим;
- Обучение деятельности предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы учащихся под руководством учителя

Подход к процессу учения как к деятельности требует также принципиально другого рассмотрения соотношения знаний, умений. Знания должны не противопоставляться умениям, а рассматриваться как их составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. [1]

Критерий знания также неотделим от действий. Знать - это всегда выполнять какую-то деятельность или действия, связанные с данными знаниями. Знание – понятие относительное. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов деятельности, в которых знания могут функционировать.

Таким образом, вместо двух проблем - передать знания и сформировать умения по их применению - перед обучением теперь стоит одна: сформировать такие виды деятельности, которые с самого начала включают в себя заданную систему знаний и обеспечивают их применение в заранее предусмотренных пределах.

Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов начального общего образования нового поколения. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода.

Технология деятельностного метода включает в себя следующую последовательность деятельностных шагов:

1. Самоопределение к деятельности (орг. момент).

На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно: 1) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность (хочу); 2) выделяется содержательная область (могу)»

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.

Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к проектировочной деятельности: 1) актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового способа действий; 2) тренировку соответствующих мыслительных операций. В завершение этапа создаётся затруднение в индивидуальной деятельности учащихся, которое фиксируется ими самими.

3. Постановка учебной задачи.

На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выделяют и фиксируют во внешней речи причину затруднения. Учитель организует коммуникативную деятельность учеников по исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической беседы. Завершение этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы урока.

4. Построение проекта выхода из затруднения детьми нового знания.

На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной ситуации, и на основе выбранного метода выдвижение и проверка ими гипотез.

Учитель организует коллективную деятельность детей в форме мозгового штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.). После построения и обоснования нового способа действий новый способ действий фиксируется в речи и знаково в соответствии с формулировками, принятыми в культуре. В завершении устанавливается, что учебная задача разрешена.

5. Первичное закрепление во внешней речи.

Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием установленного алгоритма во внешней речи.

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания на применение нового способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с образцом, и сами оценивают её.

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации успеха, способствующей включению учащихся в познавательную дальнейшую деятельность.

7. Включение в систему знаний и повторение.

На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необходимости выполняются задания на тренировку ранее изученных алгоритмов и подготовку введения нового знания на последующих уроках.

8. Рефлексия деятельности (итог урока).

На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на уроке. В завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности, и намечаются цели последующей деятельности. Разработанную последовательность деятельностных шагов называют технологией деятельностного метода.

Таким образом, предлагаемая технология может использоваться в качестве синтезирующего предиката, предоставляющего учителю метод подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми целями образования, а управленцам — ту критериальную базу, которая обеспечит оценку эффективности деятельности учителя в новых условиях.

- игра, (различные виды игр);
- проблемная ситуация;
- обучение через деятельность;

- групповая и парная работа;
- «оценочная» деятельность учащихся (результат).

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов:

- заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.

– означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.

– предполагает формирование учащимися обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).

– заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).

– предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

– предполагает формирование учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

– означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.

Характерной чертой технологии деятельностного метода обучения является способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом .[3]

Тип урока определяет формирование того или иного учебного действия в структуре учебной деятельности.

- Урок постановки учебной задачи.
- Урок решения учебной задачи.
- Урок моделирования и преобразования модели.
- Урок решения частных задач с применением открытого способа.
- Урок контроля и оценки.

1. Урок «открытия» нового знания.

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия.

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.

2. Урок рефлексии.

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д.

3. Урок общеметодологической направленности.

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов.

Образовательная цель: выявление теоретических основ построения содержательно-методических линий.

4. Урок развивающего контроля.

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению контрольной функции.

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.

Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю предполагает:

1. предъявление контролируемого варианта;
2. наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии;
3. сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному механизму;
4. оценку результата сопоставления в соответствии с заранее обоснованным критерием.

Таким образом, уроки развивающего контроля предполагают организацию деятельности ученика в соответствии со следующей структурой:

1. написание учащимися варианта контрольной работы;
2. сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой работы;
3. оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее установленными критериями.

Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, а значит, необходимо обеспечить инвариантность технологии обучения. Поэтому при построении технологии организации уроков разных типов должен сохраняться деятельностный метод обучения и обеспечиваться соответствующая ему система дидактических принципов как основа для построения структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником. [5].

Объяснительно- Иллюстративный	Компоненты учебной деятельности	Деятельностный
Задаётся педагогом	<i>Цель</i> – предполагаемый результат.	В процессе проблематизации обеспечивается внутреннее принятие цели.
Используются внешние мотивы.	<i>Мотивы</i> – побудители к деятельности.	Опора на внутренние мотивы.
Выбираются педагогом	<i>Средства</i> – способы осуществления деятельности.	Совместный с учащимися выбор
Инвариантные, предусмотренные учителем.	<i>Действия</i> – основной элемент деятельности.	Вариативные, возможность индивидуального выбора.
Уровень усвоения знаний.	<i>Результат</i> – конечный продукт.	Позитивные внутренние личностные изменения
Сравнение результативности с эталонами.	<i>Оценка</i> – критерий достижения цели.	Самооценка на основе применения индивидуальных эталонов достижений

Цели, задачи уроков рефлексии.

Дидактические цели:

- Формирование умения учащихся определять область своего незнания, умения объяснять причины своих ошибок, отбирать задания для устранения этих причин.

- Формирование алгоритма рефлексивного мышления.

Методические задачи:

1. Проверить сформированность способа действия.
2. Уметь вычленять из общего способа действия отдельные операции, производить процессуальный контроль.

Структура урока.

Этапы урока

- I. Рефлекторно-оценочный этап
- II. Ориентировочно-мотивационный этап
- III. Операционно-исполнительский этап
- IV. Творческий этап
- V. Самооценка работы

В настоящее время в связи с реформированием школьного образования, встала проблема возрождения метода проектов в школьной практике. Основные положения метода можно соотнести с деятельностным подходом в обучении и воспитании младших школьников.

Сущность овладения учебной деятельностью в младшем школьном возрасте состоит в усвоении ее структуры (учебные ситуации, учебные действия, действия контроля и оценки). В традиционном обучении структура учебной деятельности формируется стихийно. В проектной деятельности структурные компоненты формируются в процессе выполнения заданий проекта, т.к. проектная деятельность полностью представляет собой развернутую структуру учебной деятельности.

- У обучающихся в наибольшей степени развиваются навыки самостоятельной работы;
- формируются умения творчески, нестандартно решать учебные задачи;
- возникает положительная мотивация к познавательной деятельности и активной работе;
- интерес к предмету побуждает к чтению биологической литературы, что расширяет их познания в области данной науки.

Заключение

Итак, из указанных выше исследований можно сделать вывод о том что деятельностный подход воспитанию в совокупности компонентов исходит из представлений о единстве личности с ее деятельностью. Это единства проявляется в том, что деятельность в ее многообразных форма непосредственно опосредованно осуществляет изменения в структурах личности; личность же, в свою очередь, одновременно непосредственно и опосредованно осуществляет выбор адекватных видов и форм деятельности и преобразования деятельности, удовлетворяющие потребностям личностного развития.

Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей со взрослыми, в реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые образцы нравственной и духовной культуры, создает, вырабатывает их вместе с младшими товарищами, совместный поиск норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода.

Воспитательный процесс в аспекте деятельностного подхода исходит из необходимости проектирования, конструирования и создания ситуации воспитательной деятельности. Они оставляя часть учебно - воспитательного процесса и реализации бытия воспитанника, общественной жизни в целом, характеризуется единством деятельности воспитателей и воспитанников. Ситуации создаются в целях объединения средств обучения и воспитания в единые воспитательные комплексы, стимулирующие разностороннюю деятельность современного человека. Подобные ситуации позволяют регулировать жизнедеятельность ребенка во всей ее целостности, разносторонности и грамотности и тем самым создавать условия становления личности школьника как субъекта различных видов деятельности и своей жизнедеятельности в целом.

Эта ориентация обуславливает необходимость непрерывного поиска соответствующего содержания обучения и воспитания, как предметного, так и одинакового, символического характера, а также соответствующих методов обучения и воспитания.

Список использованной литературы

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на второй Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста. 15.11.2022
2. Зайцев В.Н. Практическая дидактика. Москва, 2000 год
3. Муравьева Е.Г. Проектирование технологий обучения. Иваново, 2001 год
4. Петерсон Л.Г. Что значит «уметь учиться». Москва, 2006 год
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Москва, 1998
6. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. Москва, 2002 год